

Contribución estudiantil

**Análisis de los argumentos de la Sala
Constitucional sobre el caso
de María Corina Machado ***

[Analysis of the arguments of the Constitutional Court
on the case of María Corina Machado]

Humberto Fereira **

El día 24 de marzo del presente año, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Diosdado Cabello Rondón, notificó al país el cese de María Corina Machado en sus funciones como diputada, ya que a su juicio había violentado el artículo 191 de la Constitución Nacional, al aceptar un cargo en un Gobierno extranjero, por lo que perdió de manera inmediata su investidura.

El día 26 de marzo, dos concejales de Municipio Baruta introdujeron una demanda de protección de derechos e intereses colectivos y difusos, ya que consideraron se habían violado derechos políticos de los electores de su municipio, al culminar de forma abrupta el mandato de la diputada Machado. Así mismo, los demandantes expresaron que actuaban “...*a nombre de la mayoría de los ciudadanos electores del municipio Baruta y en defensa de los intereses colectivos de la población del Municipio Baruta*”.

* Ponencia presentada en el foro: *¿Desconocimiento a la voluntad popular y el derecho a la manifestación pacífica?*, realizado en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (Maracaibo, Venezuela) el día 07 de mayo de 2014.

** Estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Urdaneta y de Derecho en la Universidad del Zulia. humbertofereirac@gmail.com